

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ
ТИЗИМИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЖИХАТДАН МАҚБУЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ
АНИҚЛАШ ВА УЛАРНИ ТАҲЛИЛИ**

¹А.Д.Таслимов, ²А.А.Юлдашев

¹И.Каримов номидаги ТДТУ, ²Бердақ номидаги ҚДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725909>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари электр таъминот тизимлари элементларига сарфланадиган харажатлар ва техник чегараланишларнинг математик ифодалари энг кичик квадратлар усулини қўллаб ишлаб чиқилди. Натижада истеъмолчиларнинг ташиқи ва ички электр таъминотини қамраб олувчи комплекс математик модели ишлаб чиқилган ва ушбу тизимнинг оптимал параметрларини танлаш ва уларнинг ўзгариш қонуниятларини тадқиқ қилиш имкони яратилган.

Калим сўзлар: электр таъминот тизими, бош пасайтирувчи подстанция, электр энергияси истеъмолчилари, трансформатор подстанциялари, алгоритм.

Аннотация. Математические выражения затрат и технических ограничений для элементов систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей разработаны методом наименьших квадратов. В результате была разработана сложная математическая модель внешнего и внутреннего электроснабжения потребителей, удалось выбрать оптимальные параметры этой системы и изучить законы их изменения.

Ключевые слова: система электроснабжения, подстанция снижения нагрузки, потребители электроэнергии, трансформаторные подстанции, алгоритм.

Abstract. . Mathematical expressions of costs and technical limitations for the elements of electrical supply systems for agricultural consumers were developed using the method of least squares. As a result, a complex mathematical model covering the external and internal power supply of consumers was developed, and it was possible to choose the optimal parameters of this system and to study the laws of their change.

Keywords: power supply system, load reduction substation, electricity consumers, transformer substations, algorithm.

Республикаимизда охирги йилларда қишлоқ жойларда янги турар-жой ва жамоат биноларини барпо этилиши, саноатни тез суръатларда ўсиши, кластер корхоналарини вужудга келиши натижасида қишлоқ худудида жойлашган истеъмолчиларни йириклашига ва уларнинг энергия истеъмолини ошишига, ҳамда уларнинг электр таъминоти тизимини ривожланишига олиб келди. Бу эса республикаимиз электр энергетикасини ривожлантиришда қишлоқ худудида жойлашган истеъмолчиларнинг оптимал электр таъминоти тизимини танлаш учун замонавий ёндашувлардан фойдаланиш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, жумладан қишлоқ электр истеъмолчилари электр таъминоти тизимини оптималлаштириш, уларни янгилаш ва ишончилигини ошириш усулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясида “Иқтисодиётни узлуксиз энергия билан таъминлаш” ҳамда “Яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 % га ошириш бўйича вазифалари белгиланган. Бу вазифаларни бажариш учун хусусан, қишлоқ электр истеъмолчилари электр таъминоти тизимининг оптимал параметрларини аниқлаш, уларнинг ишончилигини оширишда назарий ва илмий

ишларни олиб бориш ҳамда бу тизим элементларини лойиҳалаш, қуриш, модернизация қилиш ва ишлатиш бўйича тегишли тавсиялар олиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари ЭТТ нинг техник-иқтисодий моделини тадқиқ этиш учун ўрганилаётган объектни тавсифловчи аниқ бошланғич маълумотлар берилиши керак [2]. Бошқача қилиб айтганда, моделга дастлабки маълумотларни киритиш керак бўлади.

Дастлаб, моделнинг ўлчамлар матрицаси аниқланади, яъни ЭТТ нинг алоҳида элементларини танлаб оптималлаштирилаётган параметрлардаги даража кўрсаткичлари ёзилади.

Тадқиқотлар учун энг кенг тарқалган элементлардан ташкил топган Қарақалпоғистон Республикаси Хўжайли туманидаги қишлоқ хўжалиги истеъмолчиларининг ЭТТ қабул қилинади. Ўрганишлар шуни кўрсатдики [3; 32–38-б.], Хўжайли тумани электр истеъмолчиларининг ташқи электр таъминотида, битта икки занжирли электр узатиш линияси қўлланилган. Линия пўлат таянчларда қурилган, $\alpha_{U1} = 1,4$ бўлади. Бош пасайтирувчи подстанция 110 kV ли очик тақсимловчи қурилма ва қуввати $2 \times 16 \text{ MVA}$ бўлган, уч чулғамли трансформаторлар билан жиҳозланган ($\alpha_{S1} = 0,46$). Туманда тўртта худуд 35/10(6) kV ли очик тақсимловчи қурилма ва қуввати 6,3 MVA қувватли, икки чулғамли трансформаторлар билан жиҳозланган ($\alpha_{S1} = 0,61$). Битта худуд эса бош подстанциядан чиққан 6 kV ли линиядан таъминланади. Бешта худудда 71 та 10/0,4 kV ли, жами қуввати $9\,777 \text{ kVA}$ бўлган ва 43 та 6/0,4 kV ли, жами қуввати $13\,099 \text{ kVA}$ бўлган истеъмолчи трансформаторлар мавжуд.

Қишлоқ хўжалиги истеъмолчиларининг ички электр таъминоти тақсимловчи линиялари 6 ва 10 kV ли линиялари билан бажарилади ($\alpha_{U2} = 1,2$). Трансформатор подстанциялари бир ёки икки трансформаторли, трансформаторлар эса икки чулғамли конструкцияда бажарилган ($\alpha_{S2} = 0,61$). Электр энергияси истеъмолчиларини бевосита таъминловчи линиялар хаво симлари орқали амалга оширилади [3; 41–45-б.].

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, тадқиқот объекти - қишлоқ хўжалиги истеъмолчиларининг қабул қилинган ЭТТ элементларининг маълумотлари асосида моделининг ўлчовлар матрицаси қуйидаги кўринишга келади:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1,4 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,46 & 0,46 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,61 & 0,61 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

Моделнинг оптималлаштирилган параметрларидаги умумлаштирилган коэффициентларга эксплуатация харажатларининг норматив коэффициентлари, ЭТТ элементларининг нарх кўрсаткичларини аппроксимациялаш коэффициентлари ва ўрганилаётган объектни микдорий тавсифловчи омиллар киради.

Агар истеъмолчилар уч сменали иш режимига тенглаштириладиган бўлса, унда максимал қувватдан фойдаланиш соатлари сони $T_M = 6500 \text{ h/йил}$ га тенг деб қабул қилиш

мумкин. ТМ нинг бу қийматига энг кўп электр энергия исрофи вақти - $\tau = 5100$ h/йил тўғри келади. Мос равишда, икки сменали иш режимига тенглаштириладиган истеъмолчилар учун $TМ = 5000$ h/йил, $\tau = 3500$ h/йил; бир сменали корхона истеъмолчилари учун $TМ = 3500$ h/йил, $\tau = 2000$ h/йил бўлади.

Техник-иқтисодий моделнинг умумлашган коэффициентларига ички электр таъминоти схемасини конфигурациясини танлашда муҳим рол ўйнайдиган, электр таъминоти тизимининг параметри бўлган [2], бир БППдан чикувчи линиялар сони N2 кирган. Қишлоқ хўжалиги истеъмолчиларининг мавжуд электр таъминоти схемаларини таҳлили шуни кўрсатадики, БПП дан чикувчи линиялар сони N2 =2 дан 8 гача ораликда ётади.

Катталиклар матрицаси (1.1) шундай ёзиладики, бунда янги тартибли устунларни алмаштириш ортогоналлик ечими фазосининг асосини топишни осонлаштиради. Яъни:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,46 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,46 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,61 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,61 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

Иккилик фазонинг базис векторлари чизиқли алгебрининг стандарт амалиёти (процедураси) ёрдамида олинади. Ишни осонлаштириш ва ҳисоблаш (1.2) вақтини қисқартириш мақсадида бу жараён ЭХМ ёрдамида амалга оширилади. Натижада қуйидаги "диагонал" туридаги матрица олинади [4,5]:

$$\alpha' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -6,25 & -6,25 & -12,8 & -7,5 & -2,5 & -2,5 & -5,0 & -3,0 & -1,0 & 0 \\ -0,7 & -0,7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,5 & 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1,5 & -1,5 & -3,0 & -1,8 & 0,6 & 0,6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1,25 & 1,25 & 2,5 & 1,5 & 0,5 & 0,5 & 1,0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$$\beta = \begin{pmatrix} 6,25 & 0,7 & -0,5 & 0 & 1,5 & -1,25 & 0 \\ 6,25 & 0,7 & 0,5 & 0 & 1,5 & -1,25 & 0 \\ 12,8 & 0 & 1,0 & 0 & 3,0 & -2,5 & 0 \\ 7,5 & 0 & 0 & 1,0 & 1,8 & -1,5 & 0 \\ 2,5 & 0 & 0 & 0 & 0,6 & -0,5 & 0 \\ 2,5 & 0 & 0 & 0 & 0,6 & -0,5 & 0 \\ 5,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,0 & 0 \\ 3,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0 \\ 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

Матрицани тузилишидан кўришиб турибдики, бу матрицанинг ҳар қандай устуни (1.3) матрицанинг барча вектор устунларига ортогоналдир. (1.3) матрица (1.2) ўлчов матричасидан элементар алмаштиришлар ёрдамида олинганлиги учун (1.4) матрицанинг вектор устунлари (1.2) матрицанинг вектор устунларига ортогонал ва чизикли боғланмаган. Чизикли алгебранинг маълум натижалари туфайли улар ортогоналлик шартларида ечимлар фазосининг базисини (асосини), яъни иккилик фазонинг асосини ташкил қилади.

$$b_0 = \frac{1}{47,8} \begin{pmatrix} 6,25 & 0,131 \\ 6,25 & 0,131 \\ 12,8 & 0,27 \\ 7,5 & 0,16 \\ 2,5 & 0,05 \\ 2,5 & 0,05 \\ 5,0 & 0,105 \\ 3,0 & 0,063 \\ 1,0 & 0,021 \\ 1,0 & 0,021 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

(1.4) матрицанинг биринчи устун векторини унинг компонентлари(ташқил этувчилари) йиғиндисига тенг бўлган нормалаштириш вектори b_0 олинади:

Қолдиқ векторларни олиш учун (1.4) матрицанинг ҳар бир қолган вектор устунидан ҳар бир вектор компонентлари йиғиндисининг нормалаштириш векторига кўпайтмаси айирилади:

параметрлари оптимал қийматларини туман электр тармоқлари даражасида олиш имконини беради. Кейинги боқичларда Хўжайли тумани электр таъминоти тизими параметрлари оптимал қийматлардан оғанида техник-иқтисодий моделнинг иқтисодий барқарорлигини кўриб чиқилади.

Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари ЭТТнинг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ параметрларнинг сон қийматлари мезонли дастурлаш усули билан қуйидагича аниқланади:

Мақсадли функциясининг минимумига мос келувчи иккиланган функциянинг сон қиймати аниқланади [6; 92–98-б.]:

$$D(\pi_0) \prod_{i=1}^n \left(\frac{A_i}{\pi_i}\right)^{\pi_i} \quad (1.14)$$

min *max*

Олинган ҳисоблаш натижалари асосида , 16 та тенгламалардан ташкил топган система ёзилади (тенгламалар сони мақсадли функциянинг ташкил этувчилари сонига мос келади):

$$\begin{aligned} 1. \pi_1 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_1 U_1^{1,4}; & 9. \pi_9 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_9 F_2; \\ 2. \pi_2 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_2 F_2; & 10. \pi_{10} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{10} U_2^{-2} F_2^{-1} M_1^{-2}; \\ 3. \pi_3 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_3 U_1^{-2} F_1^{-1}; & 11. \pi_{11} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{11} U_2 S_{HT2}^{0,61} M_1 M_2; \\ 4. \pi_4 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_4 U_1 S_{HT1}^{0,46} M_1; & 12. \pi_{12} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{12} S_{HT2}^{0,61} M_1 M_2; \\ 5. \pi_5 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_5 S_{HT1}^{0,46} M_1; & 13. \pi_{13} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{13} S_{HT2} M_1 M_2; \\ 6. \pi_6 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_6 S_{HT1} M_1; & 14. \pi_{14} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{14} S_{HT2}^{-1} M_1^{-1} M_2^{-1}; \\ 7. \pi_7 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_7 S_{HT1}^{-1} M_1^{-1}; & 15. \pi_{15} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{15} F_3; \\ 8. \pi_8 \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_8 U_1^{1,2}; & 16. \pi_{16} \mathcal{Z}(x_0)_{min} &= A_{16} F_3^{-1} M_1^{-2} M_2^{-2}; \end{aligned} \quad (1.15)$$

Барча вариантлар учун асосий бирламчи маълумотларнинг чегаравий комбинациялари қийматлари 1.1-жадвалда келтирилган.

1.1- жадвал

Асосий бирламчи маълумотларнинг чегаравий қийматлари

Омиллар	Юқори даража	Пастки даража
Ҳисобий қувват, $S_p, MV \cdot A$	32	6,3
Трассанинг узунлиги, L_ϕ, km	10	6
БПП дан чиқувчи линиялар сони, N_2 , та	6	2
Ташқи электр таъминоти линиялари узунлиги, $l_1 km$	50	5

Сўнгра иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ параметрларнинг қийматларини кўриб чиқилади. Бу ерда айтиб ўтиш керакки, Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари ЭТТ нинг моделига оптималлаштирилмаган параметрларга қўйиладиган техник чекловлар киритилмаган. Лекин, у ёки бу муҳандислик масаласини ечишда ЭТТ нинг параметрларига техник талаблар бўйича қўйиладиган чекловларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Математик жиҳатдан, параметрлар ҳар қандай қийматни қабул қилиши мумкин: мусбат, манфий, нол, комплекс. Бироқ, параметрларнинг физик маъносини кўрилганда, уларнинг қийматлари фақат мусбат соҳада ўзгаради деган хулосага келиш мумкин.

1-расмда мезонли дастурлаш усули билан чизикли бўлмаган чекловлар билан чизикли бўлмаган функциялар учун оптималлаштириш алгоритмининг блок диаграммаси

келтирилган. Минимум нуқтасида қатъий ижобий ўхшашлик мезонларига ега бўлган мақсадли функция ва чекловлар учун ишлаб чиқилган алгоритм Лагранж функциясининг мутлақ минималининг битта нуқтасига олиб келади.

Бу дастурда бошида Гаусс-Жордан [7; 352–356-б.] методи бўйича $A(I, J)$ матрицаси диагональ трансформацияланади. $A(I, J)$ матрица ва тенгламалар системасидан ҳосил бўлади, $B_{0,i}$ ва $B_{0,j}$ лар олинади, яъни тенгламалар системасидан ҳосил бўлган элементлар.

Кейинчалик, ўхшашлик мезонларининг қийматлари ифода билан ҳисобланади:

$$\pi_i = B_{0,i} + \sum_{j=1}^d B_{i,j} T_{i,j}. \quad (1.16)$$

Шу билан бирга, тизим тенгсизликни $\pi \geq \varepsilon$ бажаради ва барча ўхшашлик мезонларининг қатъий ижобийлигини таъминлайди. Ўхшашлик мезонларининг ижобий қийматлари билан кўриб чиқилган чекловларнинг фаолияти текширилади. Бунинг учун тенглама ҳисобланади:

$$U_0(T_j) = 0, \quad (1.17)$$

Шундай қилиб, оптималлаштириш дастури фаол бўлмаган чекловларни истисно қилишни таъминлайди.

Агар ҳисоб-китоблар жараёнида I тўпلامдаги баъзи π_i ёки k тўпلامдаги баъзи бир k салбий бўлиб чиқса (бу фаол бўлмаган чекловлар мавжуд бўлса содир бўлиши мумкин), унда тегишли шартлар $U_0(T_j)$ ҳисобланмайди. Бундай ҳолда, фаол бўлмаган чекловнинг индекс рақами чоп етилади. Акс ҳолда, оптимал параметрлар фаол чекловларни ҳисобга олган ҳолда ҳисобланади. Шундай қилиб, оптималлаштириш дастури фаол бўлмаган чекловларни истисно қилишни таъминлайди. Мезонли дастурлаш усули билан қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари ЭТТ нинг параметрларини оптималлаштириш дастури ишлаб чиқилган. Ночизиқли мақсадли функцияни ночизиқли чегараланишлар билан мезонли таҳлил усули ёрдамида оптималлаш алгоритми 1-расмда кўрсатилган.

Ишлаб чиқилган дастур турли хил дастлабки маълумотларга ега бўлган ўнлаб вариантларнинг бир вақтнинг ўзида ечимини ҳисобга олган ҳолда тузилган (A_i коэффицентининг турли тўпلامлари учун). Мақсадли функция ва чекловларни танлашда ўлчов матрицасини ушбу матрицанинг барча устунларини қамраб оладиган камида битта каноник блок мавжудлигини текшириш керак. Бу Лагранж функциясининг минимал ўлчовлиги шартини таъминлайди.

Қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари ЭТТ нинг комплекс математик модели асосида тармоқ параметрларини танлаш асосий таъсир этувчи омилларнинг чегара комбинацияларида мезонли таҳлил усули асосида ночизиқли мақсадли функцияни ночизиқли чекловлар билан оптималлаштириш масаласини ечиш алгоритми (1-расм) ёрдамида амалга оширилди.

1-расм. Ночизиқли мақсадли функцияни ночизиқли чегараланишлар билан мезонли таҳлил усули ёрдамида оптималлаш алгоритми

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тарққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
2. Солопов Р.В. Техничко-экономические закономерности в системах энергоснабжения. // VI-я межд. науч. техн. конф. «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика». В 3-х т. МЭИ. — Москва, 2000. — с. 1- 6
3. Обобщение опыта эксплуатации сельских воздушных линий 0,38-10 кВ с изолированными и неизолированными проводами.-Т.: АО “Худудий электр тармоқлари”, 2022.
4. Таслимов А.Д., Юлдашев А.А., Рахимов Ф.М., Меликузиев М.В. Программа расчёта показателей надёжности кабельных линий на основе статических данных // Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельство DGU № 08019 27.03.2020.
5. Таслимов А.Д., Юлдашев А.А., Рахимов Ф.М., Меликузиев М.В. Программа выбора сечений жил кабелей при различных законов роста нагрузки по динамической оптимизационной модели // Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельство DGU № 08020 27.03.2020.
6. Филатов А.А. Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 140 с.
7. Веников В.А., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования (Применительно к задачам электроэнергетики). – М.: Изд-во - «Либроком», 2014. – 440 с.